

Управління екологічною безпекою – систематизація агрегатних станів води та їх похідних

Предмет дослідження. Вода в природі існує в таких основних агрегатних станах – рідкому, газоподібному і твердому, а також у перехідних міжфазних станах пухкому, пластичному, а також у вигляді різноманітних опадів. Усі вони за певних обставин мають різний вплив як на навколишнє середовище так і на будівлі та споруди. Снігопади, зливи, град, тумани можуть призвести до надзвичайних ситуацій та негативних наслідків, які в подальшому прямо чи опосередковано впливають на будівельні об'єкти.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено основні аспекти стану води при різних температурних режимах. Вода при замерзанні раптово збільшується в об'ємі на одинадцять відсотків з виданням тепла, так само раптово зменшується при таненні з поглинанням тепла. Це збільшення обсягу відіграє величезну роль, як у природі, так і в житті людей. При замерзанні води і її подальшому збільшенні в об'ємі відбувається розширення, в результаті чого виникає сильний тиск. Тому замерзаюча вода має руйнівну силу в замкнутих порожнинах. Продукти конденсації та сублімації водяної пари на земній поверхні, земних об'єктах, будівлях і спорудах називаються земними гідрометеорами. Наземними гідрометеорами є роса, іній, паморозь, твердий і рідкий наліт. Розрізняють наземні гідрометеори в рідкому (роса) і твердому (іній, лід, зерниста і кристалічна іній) станах. При зниженні температури прискорюється процес насичення повітря вологою, і вона осідає у вигляді роси, а при температурі повітря нижче 0 °С у вигляді інею. Якщо переохолоджені краплі дощу, мряки або густого туману замерзають, на земній поверхні та предметах утворюється лід. При низьких температурах на охолодженій земній поверхні може утворюватися шар твердого льоду.

Висновки. При проведенні дослідів з прискорених кліматичних ефектів у відповідних експериментальних камерах необхідно враховувати основні агрегатні стани води та її похідних, якими є наземні гідрометеори.

Ключові слова: фази води, рідка фаза води, газоподібна фаза води, тверда фаза води, наземні гідрометеори.

BUZHYN O. A.

Management of environmental safety – systematization of aggregate states of water and their derivatives

The subject of the study. Water in nature exists in the following basic aggregate states – liquid, gaseous and solid, as well as in transitional interphase states – loose, plastic, and in the form of various precipitates. All of them, under certain circumstances, have different effects on both on the environment, and on buildings and structures. Snowfalls, downpours, hail, fogs can lead to emergencies and negative consequences, which in the future directly and indirectly affect construction objects.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

The article presents the main aspects of the state of water at different temperature regimes. Water, when frozen, suddenly increases in volume by eleven percent, just as suddenly decreases with melting. This increase in volume plays a huge role, both in nature and in people's lives. When the water freezes and its subsequent increase in volume, there is an expansion, resulting in strong pressure. That is why freezing water has a destructive force in closed cavities. The products of condensation and sublimation of water vapor on the earth's surface, terrestrial objects, buildings and structures are called terrestrial hydrometeors. Ground hydrometeors are dew, hoarfrost, frost, solid and liquid plaque. There are terrestrial hydrometeors in liquid (dew) and solid (hoarfrost, ice, granular and crystalline frost) states. When the temperature decreases, the process of air saturation with

moisture accelerates, and it settles in the form of dew, and at air temperatures below 0 ° C – in the form of frost. If supercooled drops of rain, mist, or thick fog freeze, ice forms on the earth's surface and objects. At low temperatures, a layer of solid ice can form on the cooled earth's surface.

Conclusions. *When conducting experiments on accelerated climatic effects in the appropriate experimental chambers, it is necessary to take into account the basic physical states of water and its derivatives, which are terrestrial hydrometeors.*

Keywords: *physical state of water, water phases, liquid water phase, gaseous water phase, solid water phase, ground hydrometeors.*

Постановка завдання. Для моніторингу та моделювання навколишнього середовища, та для перевірки будівельних матеріалів для їх подальшої реалізації у будівництві, застосовуються, різні види кліматичних камер. При цьому багато дослідів проводиться з вивчення впливу води на докілья та об'єкти будівництва. Для поглиблення вивчення, необхідна розширена систематизація агрегатних станів води, які можуть бути у залежності від кліматичних умов відповідної пори року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вода – єдиний мінерал що може перебувати в природних умовах Землі, у рідкому, твердому або газоподібному станах. При цьому можна виділити перехідні фізичні стани, що утворюються при певних кліматично-погодних умовах. При конденсації парів води у тропосфері утворюються різні типи хмар, що є джерелом різних видів опадів:

- дощ – краплі води різного об'єму;
- град – льодяні кульки замерзлої води;
- сніг – це сипучі опади у вигляді різних комбінацій кристаликів льоду (сніжинок).

Виклад основного матеріалу. Сніг утворює сипучу фазу води. Між сипучою (сніг) та рідкою фазами води існує пластична фаза, яка утворюється при настанні танення снігу. Якщо фізичні стани води, рідкий, газоподібний, твердий є основними фазами, то сипучий, пластичний, та у вигляді різних опадів, є перехідними міжфазовими станами. Всі вони по різному впливають на будівельні конструкції:

- Перевищення гранично допустимої концентрації кожної з описаних форм несе негативний вплив на навколишнє середовище. Так як снігопади, зливи, град, тумани при надлишкових випаданнях і впливах призводить до надзвичайних ситуацій і негативних наслідків, які у подальшому безпосередньо і опосередковано впливають на об'єкти будівництва. Вода відіграє важливу роль у житті рослин, тварин і самої людини. Без неї не можливе існування живих організмів, але

складаються такі природні кліматичні та виробничі умови що вода в своїх основних та перехідних фізичних станах і формах може негативно впливати на природне середовище. Виділення та концентрація уваги на перехідних фізичних станах води – сипучий, пластичний та у вигляді опадів заслуговує підвищеної уваги з боку екологічної безпеки [1].

- Основні фази води, перехідні фізичні її стани та похідні від них, при певних обставинах, можуть безпосередньо і опосередковано негативно впливати на об'єкти будівництва, що у свою чергу може призвести до виникнення різного масштабу надзвичайних ситуацій. Обвалення покрівлі громадських будівель і споруд, розриви трубопроводів, корозійне обвалення оболонок великих технологічних агрегатів створюють серйозну загрозу забруднення навколишнього середовища з небезпекою тривалого зараження води, ґрунту, атмосфери різними шкідливими хімічними речовинами, пилом, аерозолями і радіоактивними елементами [2].

Водень вважається цеглинкою Всесвіту.

Наш Всесвіт, що складається з водню –88,6 відсотків, гелію –11,3 відсотків, та інших хімічних елементів – 0,1 відсотка, створив дуже сприятливі умови для життя на Землі, включаючи таку необхідну воду – унікальну речовину з усіма її аномальностями [3]. Дія мінусових температур підсилює корозійні процеси. Крайові кути змочування при температурі випробувань мінус 30оС зменшуються на 5–11 градусів, а водопоглинання збільшується на 11–24 % [4].

Фізичний стан води впливає на об'єкти будівництва:

- Під час експлуатації будівельних виробів на основі бетону через комплексну дію несприятливих атмосферних факторів та високих температур значно підвищується їх корозійна активність. Особливо необхідно відзначити, що проблема довговічності тісно пов'язана з питанням коро-

зії бетону. Цементний камінь бетонних споруд не є інертним щодо впливу зовнішнього середовища та руйнується набагато швидше, ніж природні гірські породи. Слід відзначити, що руйнування проходить значно глибше при дії на бетон води, яка містить розчинні солі, кислоти та інші хімічні речовини. Хімічні та фізико-хімічні процеси, які проходять на поверхні бетону і у навколишньому середовищі, та внутрішні – між складовими цементного каменю і наповнювача, призводять до порушення його монолітності. Критичним фактором, який впливає на бетонні конструкції при дії вогню та високих температур, є втрата несучої здатності і, як наслідок, їх руйнування [5].

• Зміна вологісного стану бетону зв'язана зі зміною всіх його властивостей, наприклад, зволоження бетону знижує його міцність на 20–40%. Це явище можна пояснити дією таких чинників:

- розм'якшенням деяких кристалогідратів при поглинанні води, частковим розчиненням і виносом їх (корозія 1-го виду);
- появою тиску, що розклинює, у мікропорах і мікрощілинах унаслідок адсорбційного ефекту;
- зняттям менісків, що зміцнюють, у мікропорах і мікрокапілярах.

Вода розчиняє мінеральні солі і рухливі фракції гумінових кислот. Розчинення супроводжується зміною первісної щільності розчинника, а іони що переходять у розчин гідратизуються. Вологу, що утримується в бетоні, звичайно класифікують по розміру енергії її зв'язку з його складовими, виходячи з трьох великих груп зв'язку вологи з матеріалом:

- хімічну;
 - фізико-хімічну;
 - фізико-механічну.
- Хімічний зв'язок води в бетоні в результаті хімічних реакцій гідратації цементу здійснюється в точних кількісних стехіометричних співвідношеннях. Фізико-хімічно (адсорбційно) зв'язана вода присутня на гідратних оболонках кристалів. Причина виникнення цього зв'язку – наявність силових полів атомно-молекулярної природи. Найбільше міцно зв'язаний мономолекулярний прошарок води. Наступні прошарки утримуються із силою, що слабшає. Процеси, зв'язані зі збільшенням утримання вологи або її видалення з бетону, неминуче супроводжуються накопиченням або витратою енергії, що залежить від відновлення або порушення зазначених раніше форм зв'язку води з бето-

ном. Адсорбційно-зв'язана вода володіє певними властивостями, що відрізняють її від звичайної води. Так, унаслідок підвищеної щільності, ця вода має властивості пружного тіла і виконує розклинюючу дію. Фізико-механічний зв'язок у бетоні виникає завдяки капілярним силам (у мікрокапілярах) і здійснюється чисто механічно (у макрокапілярах). Ця вода легко віддається випаром або штучним створенням тиску більше капілярного (наприклад, вакуумуванням). Процеси, зв'язані зі збільшенням утримання вологи або її видалення з бетону, неминуче супроводжуються накопиченням або витратою енергії, що залежить від відновлення або порушення зазначених раніше форм зв'язку води з бетоном. Фізичні деформації набрякання називають іноді власними деформаціями на відміну від тих, що виникають у тілі цементного каменю або бетону під дією зовнішніх сил. [6].

Вироби з облицювального природного каменю набули широкого застосування в народному господарстві завдяки їх міцності, довговічності, а головне унікальній декоративності (сукупності художньо-естетичних властивостей каменю). Більша частина продукції з каменю використовується поза межами будівель і споруд, що призводить до постійного контакту поверхні виробу з агресивними чинниками навколишнього середовища. Це призводить до поступового погіршення експлуатаційних і декоративних властивостей каменю внаслідок процесів корозії каменю. Відбувається поступове знебарвлення, потемніння поверхні виробу, поява бурих і зеленуватих плям. З часом перебування облицювальних виробів під впливом природного та техногенного середовища відбувається погіршення декоративних властивостей з незначним погіршенням властивостей міцності. З кожним роком збільшується забрудненість атмосфери міст агресивними газами, а отже атмосферні опади стають агресивнішими, підвищується температура, що дає розвиток бактеріям, які також впливають на корозію каменю [7].

Під дією опадів і високої вологості повітря відбувається поступове вимивання і розпад окремих елементів покриття з виділенням аміаку, що призводить до втрати вогнезахисних властивостей матеріалів. Окрім того, потрапляння вологи з поверхні в місце контакту підкладкою, може призвести до розвитку корозії матеріалів, що захищаються [8].

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вода у природі існує у таких основних фазах – рідкій; газоподібній та твердій, а також у перехідних міжфазових станах сипучий, пластичний, та у вигляді різних опадів. Всі вони, при певних обставинах, по різному впливають на об'єкти будівництва. Перевищення гранично допустимої концентрації кожної з описаних форм несе негативний вплив на навколишнє середовище. Так як снігопади, зливи, град, тумани при непомірних утвореннях призводять до надзвичайних ситуацій і негативних наслідків, які у подальшому безпосередньо і опосередковано впливають на об'єкти будівництва. Виходячи з цього, з метою оптимізації показників камер для проведення кліматичних дослідів, ми взяли за мету нашої роботи розроблення узагальненої систематизації та характеристики загальних і похідних станів води.

З метою вивчення впливу кліматичних умов, які в основному залежать від фізичного стану води, об'єкти будівництва, проводять експерименти з застосуванням кліматичних камер:

Для штучного відтворення кліматичних умов, максимально наближених до умов експлуатації виробів або будь якого виду продукції та техніки, використовують кліматичні камери. Ефективність використання тих чи інших кліматичних камер буде залежати від того, наскільки об'єктивно будуть визначені їх технічні параметри. [9].

Питання температурно-вологісного режиму зовнішньої стіни з фасадною теплоізоляцією потребує вивчення у відповідних експериментальних умовах [10].

Гідросфера, як атмосфера та педосфера є однією із трьох базових складових біосфери. Гідросфера охоплює всі водні об'єкти Земної кулі:

- атмосферу;
- океани;
- моря;
- річки;
- озера;
- водосховища,
- болота;
- ґрунтові
- підземні води;
- льодовики;
- сніговий покрив,
- живі організми:
- рослинний світ;
- тваринний світ.

Вона є компонентом неживої матерії, але з нею пов'язане і життя на Землі.

Розподілення запасів води на планеті Земля показано у таблиці 1.

Загальну характеристику фаз види можна прослідити за даними, які привели автори:

– Для визначення фізичних властивостей важливим є фаза – агрегатний стани води. Фази (гр. *fasiz* – поява, перехід, певний момент у змінні форми або стану якогось тіла) води. Тверда – крига, лід. Лід – це загальна назва твердої фази води. За місцем походження розрізняють:

- лід атмосферний (сніг, іній, град);
- лід водний, що утворюється на поверхні води (сало, льодовий покрив) і в масі води на різній глибині (внутрішньоводний лід);

Таблиця 1. Розподілення запасів води на планеті Земля *

№ П/п	Показники	Об'єм тис. км ³	Відсоток від загального об'єму, %
1	ЛІТОСФЕРА	1 350 000,0	48,21
2	ГІДРОСФЕРА	1 450 000,0	51,79
2.1	– у тому числі: – світовий океан	1 360 159,8	93,804
2.2	– на суші – всього:	89 826,2	6,196
2.2.1	з них: – підземні води	60 000,0	4,138
2.2.2	– льодовики	29 000,0	2,000
2.2.3	– озера	750,0	0,052
2.2.4	– ґрунтова волога	75,0	0,005
2.2.5	– річкові води	1,2	0,000
2.3	в атмосфері – всього	14,0	0,001
2.3.1	– у тому числі – пара атмосфери	14,0	0,001
3	РАЗОМ	2 800 000,0	100,000

* Таблиця побудована на основі [11, 103].

– ґрунтовий лід, що утворюється в промерзлих вологих ґрунтах;

– льодовиковий (глетчерний) лід, що утворюється в районах залягання льодовиків з мас дуже ущільненого й перекристалізованого снігу.

Лід характеризується наступними показниками:

– пластичність, котра зростає з підвищенням температури;

– текучість, яку набуває при тривалому навантаженні і під дією власної ваги (наприклад, текучість льодовиків);

– пружність при миттєвих навантаженнях;

– твердість, що дуже підвищується з пониженням температури.

При зниженні температури об'єм льоду зменшується, а щільність його зростає. Розширення об'єму води при замерзанні складає близько 9% об'єму її в рідкому стані при 0°C. При збільшенні тиску точка замерзання води (і відповідно танення льоду) знижується. Питома теплота плавлення льоду дорівнює 80 кал/г. Теплота випаровування льоду залежить від температури. Густина льоду 931 кг/м³. Рідка – вода. Вода – це хімічна сполука кисню з воднем; окис водню. Вода – безбарвна рідина, в товстому шарі – блакитнувата. При атмосферному тиску 760 мм рт. ст. вода переходить в тверду фазу (лід) при температурі 0°C. Вода кипить при температурі 100°C. При зменшенні тиску точка кипіння знижується до:

– 80°C при 335 мм рт. ст.;

– 40°C при 55 мм рт. ст.

Найбільшу щільність вода має при температурі 4°C. В атмосфері вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах – твердому, рідкому і газоподібному. Газоподібна вада – водяна пара. Водяна пара постійно знаходиться в атмосферному повітрі. Водяна пара поступає в атмосферу шляхом випаровування з поверхні води і вологого ґрунту, а також шляхом транспірації рослинами. Тому вміст її в повітрі перемінний. Біля поверхні землі вміст водяної пари в повітрі в середньому від 0,2% по об'єму в полярних широтах до 2,6% у екватора. З висотою він швидко падає, на висоті близько 1500–2000 м зменшується в два рази. Тиск водяної пари в стані насиченості залежить від температури. Водяна пара інтенсивно поглинає сонячну радіацію в червоній та інфрачервоній частинах спектру, а також і довгохвильове випромінювання. Щільність води і її зв'язок з температурою і солоністю, теплові властиво-

сті води, в'язкість, поверхневий натяг, акустичні властивості. Щільність – це відношення маси речовини до її об'єму. Щільність прісної води при 4°C і нормальному атмосферному тиску дорівнює 1 г/с м³ (1000 кг/м³). Щільність снігу коливається в широких межах (0,1 – 0,5 г/см³). Щільність льоду складає близько 0,92 г/см³. Густина води залежить від температури. При підвищенні температури речовини збільшують свій об'єм і знижують густину. Вода володіє такою самою властивістю, але в інтервалі від 0 до 4°C, де із зростанням температури об'єм не підвищується, а, навпаки, скорочується, дана властивість не виконується. Вода, при замерзанні, раптово збільшується в об'ємі на 11%, так само раптово і зменшується при таненні. Це збільшення об'єму грає величезну роль, як в природі, так і в житті людей. При замерзанні води і її подальшому збільшенні об'єму, відбувається розширення, внаслідок чого виникає сильний тиск. Саме тому замерзаюча вода володіє руйнівною силою в замкнених порожнечах, тріщинах гір, трубопроводних системах тощо. Капілярність води відіграє важливу роль в багатьох природних процесах, що відбуваються на Землі. Завдяки цьому вода змочує товщу ґрунту і доставляє корінню рослин розчини живильних речовин. Унікальність будови води обумовлює універсальність її як розчинника. У природних водах можна знайти всю систему Менделєєва. Зрозуміло, фізичні властивості забрудненої води змінюються, що спричиняє багато різноманітних проблем. При відповідних умовах вода перетворюється у водяну пару, а водяна пара сконденсується й утворюються хмари, тумани, наземні гідрометеори [12].

У результаті скупчення продуктів конденсації та сублімації водяної пари в атмосфері утворюються хмари та тумани. Однак процеси конденсації та сублімації можуть відбуватись на земній поверхні і на наземних предметах, будівлях та спорудах. Продукти конденсації та сублімації водяної пари на земній поверхні і на наземних предметах та спорудах називаються наземними гідрометеорами. Наземні гідрометеори – це роса, іній, паморозь, твердий та рідкий наліт. Оподи у вигляді крапель і кристалів, що утворюються на земній поверхні або предметах шляхом конденсації чи кристалізації водяної пари. Розрізняють наземні гідрометеори у рідкому (роса) та твердому (іній, ожеледь, ожеледиця, зерниста й кристалічна па-

морозь) станах. Значний вплив на наземні гідрометеори мають місцеві погодні умови та фізичні властивості підстильної земної поверхні. Внаслідок ефективності випромінювання в ясну, тиху погоду земна поверхня охолоджується, а разом з нею і приземний шар повітря. При зниженні температури прискорюється процес насичення повітря вологою, і вона осідає у вигляді роси, а за температури повітря нижче 0°C – у вигляді інею. За умови намерзання переохолоджених крапель дощу, мряки або густого туману на земній поверхні та предметах утворюється ожеледь. За низьких температур на охолодженій земній поверхні може з'являтися шар суцільного льоду. Такий вид наземних гідрометеорів називають ожеледицею. Паморозь спостерігається під час сильних морозів, як правило, при туманах. Наземні гідрометеори є додатковим джерелом вологи. Роса – це найпоширеніший гідрометеор. Роса – дрібненькі краплини води, які утворюються при конденсації водяної пари на земній поверхні, на горизонтальних поверхнях предметів та особливо на траві увечері та вночі теплої частини року. Земна поверхня і особливо листочки трави, кущів та дерев вночі охолоджуються шляхом радіаційного випромінювання. Тому і прилеглі шари повітря охолоджуються. Якщо температура поверхні знижується нижче точки роси, то водяна пара конденсується безпосередньо на цій поверхні. Цьому сприяє ясна тиха погода. При наявності навіть слабкого вітру роса не утворюється, скоріше утворюється туман. Іній. Це кристали льоду різної форми, які виникають на траві, поверхні ґрунту та на горизонтальних поверхнях предметів і споруд при таких же умовах як і роса, але при від'ємній температурі цих поверхонь. Відбувається сублімація водяної пари з повітря, яке прилягає безпосередньо до холодних поверхонь. Взимку часто утворюється іній на поверхні снігового покриву. Цей процес призводить до висушування приземного шару повітря над снігом. Паморозь – це пухкі крихкі кристали, які утворюються на вертикальних поверхнях предметів, на гілках дерев проводах тощо. Кристали довгі, легко струшуються. Паморозь утворюється зимою при досить значних морозах і, як правило, при тумані чи серпанку. Переохолоджені краплі туману замерзають при дотику до предметів і на них відбувається сублімація водяної пари. Паморозь може утворювати значні відклади переважно з

навітряного боку предметів. Дуже значні відклади спостерігаються в горах на деревах, виступах скель тощо. Твердий наліт виникає на вертикальних поверхнях масивних предметів, особливо пам'ятників, колон, товстих стін та дерев, з навітряного боку при адвекції тепла після тривалої холодної погоди. Температура повітря може бути й вище нуля, але предмети ще зберігають запаси холоду. Контактуючи з цими предметами повітря охолоджується і відбувається конденсація та сублімація водяної пари на їхній поверхні. Твердий наліт буває у вигляді дрібних кристалів і у вигляді шару прозорого льоду. Рідкий наліт – це плівка води на вертикальних поверхнях масивних предметів з навітряного боку при адвекції тепла після тривалої холодної погоди. Виникає так само як і твердий наліт, але предмети уже мають температуру вище нуля градусів. І твердий і рідкий наліт виникають при похмурій вітряній погоді, часто з туманом. Окремі види твердих наземних гідрометеорів відносять до небезпечних метеорологічних явищ, що негативно впливають на режим роботи наземного та авіатранспорту, лінії зв'язку, призводять до загибелі посівів тощо. [13, 14], а також у певній мірі негативно впливають і на об'єкти будівництва.

Унаслідок великої енергії міжмолекулярної взаємодії вода володіє рядом унікальних особливостей. Вона характеризується найбільшими теплотою пароутворення, енергією поверхневого натягу, теплопровідністю, теплоємністю та інше. Сильні зв'язки у ній ведуть одночасно і до самого малого коефіцієнту теплового розширення та стисливості порівняно з іншими рідинами. Всі аномалії властивостей води спостерігаються для температур менших 60°C , максимум щільності води при 4°C , мінімум теплоємності при 37°C , вода являється частково клатратною внаслідок розчинення в ній різних газів і інших низькомолекулярних речовин і суворо кажучи – це уже розчин речовини у воді. При замерзанні клатратні перетворюються у кристалогідрати [15].

Очевидно, що близько точки замерзання у воді головну роль повинні відігравати водневі зв'язки, за допомогою яких молекули H_2O і формують різні кластери. Зате поблизу критичної точки (де водневі зв'язки неможливі) провідну роль повинні відігравати значно слабші міжмолекулярні вандерваальсові сили, характерні для молекулярних рідин з полярними молекулами [16].

Клатрати (сполуки включення), утворені включенням молекул, названими гостями, у порожнині кристалічного каркасу, що складається із молекул іншого сорту названими господарями (решітчасті клатрати), або у порожнину однієї великої молекули-господаря (молекулярні клатрати) [17, с. 259–260].

Особливого збитку завдає корозія металів. Корозія – це фізико-хімічна взаємодія металу із середовищем, що призводить до руйнування металу. Унаслідок корозії метали переходять у стійкі сполуки – оксиди або солі, у вигляді яких вони спостерігаються у природі. Найбільш поширені два катодних процеси:

- розряд водневих іонів;
- відновлення розчиненого кисню.

Які часто називають водневою і кисневою деполаризацією. Це газова, атмосферна корозія, рідинна корозія, підземна корозія. Сучасний захист від корозії базується на таких методах:

- підвищення хімічного опору конструкційних матеріалів;
- ізоляція поверхні металу від агресивного середовища;
- зниження агресивності виробничого середовища;
- зниження корозії накладенням зовнішнього струму [18].
- Однак для адекватного опису процесів, що протікають у зоні контактної взаємодії двох металів за наявності корозивного середовища, необ-

хідно врахувати геометричну структуру поверхонь цих металів та вплив на них частинок середовища. За зміною електронної структури кластерів можна також оцінити поверхневу енергію, адгезію двох контактуючих тіл, міцність металічних зв'язків, інтенсивність дифузійних та інших процесів. На енергетичний стан кластерів та їх властивості впливає також адсорбційна взаємодія частинок середовища з їх поверхнею. На енергію адгезії суттєво впливає корозивне середовище. Зокрема, молекула води між кластерами зумовлює збільшення енергії адгезії для всіх розглянутих кластерів майже на дев'ять відсотків [19].

– Перетворення снігу в фірн називається фірнізацією снігу. Якщо звичайний сніг вдень розтане, а вночі замерзне то у такому випадку ранком утворюється фірн. Фірн має структуру дуже шорстку, щільність середня між настом і льодом [20].

Для моделювання штучних умов навколишнього середовища, шляхом контролю температури, вологості та інших показників, з метою удосконалення моніторингу стану довкілля, а також застосування максимально наближених до природно-кліматичних умов, у різних галузях національного господарства, використовують кліматичні випробувальні камери. Кліматичні випробування проводяться у відповідності до міжнародних стандартів.

Систематизація фізичних фаз води з метою визначення, як фактору екологічного впливу, приведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Систематизація агрегатних станів води, та їх похідних*

ВОДА				
Агрегатні стани				
Рідкий	Газоподібний		Твердий	
Рідина	Водяна пара		Лід	
Рідина безбарвна	Конденсація та сублімація		Лід атмосферний	
Критичні точки:	Наземні гідрометеори		Лід водяний	
кипіння – 100оС	сніг, фірн		сало	
замерзання – 0оС	Рідкий стан	Твердий стан	град	
найвищої густини – 4оС	рідкий наліт	іній	льодовий покрив	
текучість		ожеледь	внутрішньоводний лід	
рух по капілярах		ожеледиця	іній	грунтовий лід
		зерниста паморозь		льодовиковий лід
		кристалічна паморозь		
	твердий наліт			
	туман			
Наслідки дії:				
газова, атмосферна, рідинна та підземна корозія металів і матеріалів;				
зниження міцності, фізична деформація, розклинююча дія;				
знебарвлення виробів, розвиток грибків				

* Таблиця побудована на основі систематизації літературних даних [12. 13. 14. 18. 5. 6. 7. 8].

У залежності від агрегатного стану води, та під впливом температурно-вологісних показників довкілля, вона може мати цілий комплекс негативного впливу на довкілля та об'єкти будівництва.

Висновки

Існування води у природі у відповідних агрегатних станах – рідкому, газоподібному та твердому, а також у перехідних міжфазових станах – сипучий, пластичний, та у вигляді різних опадів. При певних обставинах та кліматичних умовах, всі вони поліфакторно впливають, як на довкілля так і на об'єкти будівництва. Снігопади, зливи, град, тумани, як продукти утворені у результаті конденсації та сублімації водяної пари на земній поверхні і на наземних предметах та спорудах – наземні гідрометеори, при непомірних утвореннях призводять до надзвичайних ситуацій і негативних наслідків, які у подальшому можуть мати безпосередній і опосередкований негативний вплив на довкілля і на об'єкти будівництва. У подальшому при проведенні дослідів з пришвидшеного кліматичного впливу з використанням відповідних експериментальних кліматичних камер, необхідно враховувати основні агрегатні стани води та її похідні, якими являються наземні гідрометеори. А також їх комплексну та почергову дію на протязі всього періоду дослідження у залежності від кліматичних умов навколишнього середовища. Дане питання може мати і інші алгоритми розв'язання.

Список використаних джерел:

1. Філоненко К. В. Екологічні проблеми основних фізичних фаз та перехідних форм водного середовища / К. В. Філоненко, О. А. Бужин, А. В. Швиденко // IV Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» 22 березня 2019 року // Черкаси: ЧІПБ імені героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. С. 102–103.

2. Гоц В. І. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів / В. І. Гоц, О. В. Ластівка, О. О. Томін, О. Г. Ковальчук // Строительные материалы и изделия. – 2019. – № 1–2. – С. 60–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2019_1-2_21.

3. Гончарук В. В. Вода є скрізь, у воді є все і навіть ключ до розуміння Всесвіту, закон Д.І. Менделєєва –

праобраз устрою Всесвіту / В. В. Гончарук, Д. К. Гончарук // Хімія і технологія води. 2019. – 41, № 6. – С. 571–580. Режим доступу: <http://jwct.org.ua/docs/t41-n6-272-goncharuk-for-site.pdf>.

4. Гивлюд М. М. Підвищення атмосферостійкості та довговічності керамічної лицьової цегли захисними покриттями / М. М. Гивлюд, І. Л. Найвер // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. – 2014. – Вип. 14. – С. 11–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_2014_14_4.

5. Яковчук Р. С. Розкриття особливостей інтумесцентної технології атмосферо-вогнезахисних покриттів для будівельних виробів на основі бетону / Р. С. Яковчук, Р. В. Пархоменко, М. М. Гивлюд, С. П. Брайченко // Пожежна безпека. – 2013. – № 23. – С. 170–174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pb_2013_22_35

6. Коверніченко Л. М. Заповнювачі для бетону і взаємодія їх з водою / Л. М. Коверніченко // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. – 2017. – Вип. 8. – С. 103–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmr_b_2017_8_16

7. Кальчук С. В. Дослідження впливу агресивного навколишнього середовища на зміну насиченості кольору поверхні декоративного каменю / С. В. Кальчук, О. В. Камських, С. О. Чехута // Вісник ЖДТУ. Технічні науки – 2009. – № 1 (48) С. 196–200. – Режим доступу: <http://vtn.ztu.edu.ua/issue/view/4693>

8. Андрущенко Л. А. Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (Огляд) / Л. А. Андрущенко, В. Г. Борисенко, О. М. Кудін, М. М. Горонескуль // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2019. – Вип. 29(1). – С. 121–138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pns_2019_29%281%29__12

9. Новогрудський Л. С. Методика оптимізації вибору параметрів кліматичних камер для випробувань виробів / Л. С. Новогрудський, В. І. Шаповал, М. А. Зенкін // Технологія і техніка друкарства. – 2010. – 4 (30). – С. 138–142. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5718/1/18_novohrudskiy_ls_method_to.pdf /

10. Фаренюк. Г.Г. Стійкість до кліматичних впливів конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою / Г.Г.Фаренюк, О.Б.Борисенко // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Випуск 107. Серія: Технічні науки та архітектура.. – 2013. – С 3–9. – Режим доступу: <https://eprints.kname.edu.ua/29741/>

11. Погодин С. А. Вода. // Химический энциклопедический словарь Гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983 – 792 с.

12. Кух А. А. Вплив домішок на фізичні властивості води / А. А. Кух, А. М. Кух // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 95–98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_127_25.

13. Пицолка В. М. Наземні гідрометеори // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=71705.

14. Наземні гідрометеори. – Режим доступу: https://pogoda.rovno.ua/nazemni_gidrometeory.

15. Малафаєв Н. Т. О структурі та динаміці молекул в чистій воді / Н. Т. Малафаєв // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2010. – № 2. – С. 4–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vvt_2010_2_3.

16. Кушнір С. Структура і властивості чистої води за різних термобаричних умов (фізико-хімічний аналіз) / С. Кушнір // Мінералогічний збірник. – 2012. – № 62, Вип. 2. – С. 236–245. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2012_62_2_24.

17. Дядин Я.А. Клатраты. // Химический энциклопедический словарь Гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983 – 792 с.

18. Бондар О.І. Забезпечення функціональної стійкості металевих конструкцій, виробів та машин за допомогою застосування екологічно чистих засобів / О.І. Бондар, В.І. Савенко, О.А. Машков, Г.Ф. Висоцька, А.М. Каратеев // Екологічні науки. 2018. – 3, (22). – С. 6–9 / – Режим доступу: <http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/3/3.pdf>.

19. Корній С. А. Квантово-хімічний розрахунок енергії адгезії контактуючих різномірних металів у середовищі / С. А. Корній, В. І. Копилець // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – Т. 46, № 5. – С. 15–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PKKhMM_2010_46_5_4.

20. Адаменко Я. О. Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту «Буковель» / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 86–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2014_2_14.

References:

1. Filonenko K. V. Ekologichni problemy osnovnykh fizychnykh faz ta perekhidnykh form vodnoho sere-

dovshcha / K. V. Filonenko, O. A. Buzhyn, A. V. Shvydenko // IV Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia kursantiv i studentiv «Orhanizatsiino-upravlinske ta ekonomiko-pravove zabezpechennia diialnosti Yedynoi derzhavnoi systemy tsyvilnoho zakhystu (leDSTsZ)» 22 bereznia 2019 roku // Cherkasy: ChIPB imeni heroiv Chornobylia NUTsZ Ukrainy, 2019.

2. Hots V. I. Tekhnolohiia vyhotovlennia dekoratyvno-zakhysnykh poroshkovykh lako-farbovykh pokryttiv dlia zakhystu budivelnykh metalevykh vyrobiv / V. I. Hots, O. V. Lastivka, O. O. Tomin, O. H. Kovalchuk // Stroytelnye materyaly y yzdeliia. – 2019. – № 1–2. – С. 60–64. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2019_1-2_21

3. Honcharuk V. V. Voda ye skriz, u vodi ye vse i navit kliuch do rozuminnia Vsesvitu, zakon D.I. Mendeleieva – praobraz ustroi Vsesvitu / V. V. Hochnaruk., D. K. Honcharuk // Khimiia i tekhnolohiia vody. 2019. – 41, № 6. – С. 571–580. Rezhym dostupu: <http://jwct.org.ua/docs/t41-n6-272-goncharuk-for-site.pdf>

4. Hyvliud M. M Pidvyshchennia atmosferostiikosti ta dovhovichnosti keramichnoi lytsovoi tsehly zakhysnymy pokryttiamy / M. M. Hyvliud, I. L. Naiver // Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia tovaroznavcha. – 2014. – Vyp. 14. – С. 11–16. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_2014_14_4

5. Yakovchuk R. S Rozkryttia osoblyvostei intumestsentnoi tekhnolohii atmosfero-vohnezhakhysnykh pokryttiv dlia budivelnykh vyrobiv na osnovi betonu / R. S. Yakovchuk, R. V. Parkhomenko, M. M. Hyvliud, S. P. Braichenko // Pozhezhna bezpeka. – 2013. – № 23. – С. 170–174. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pb_2013_22_35

6. Kovrnichenko L. M. Zapovniuvachi dlia betonu i vzaemodiia yikh z vodoiu / L. M. Kovrnichenko // Suchasni tekhnolohii ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi. – 2017. – Vyp. 8. – С. 103–110. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmr_b_2017_8_16

7. Kalchuk S. V. Doslidzhennia vplyvu ahresynnoho navkolyshnoho seredovyshcha na zminu nasychenosti koloru poverkhni dekoratyvnoho kameniu / S. V. Kalchuk, O. V. Kamskykh, S. O. Chekhuta // Visnyk ZhDTU. Tekhnichni nauky – 2009. – № 1 (48) S. 196–200. – Rezhym dostupu: <http://vtn.ztu.edu.ua/issue/view/4693>

8. Andriushchenko L. A Intumestsentni vohnezhakhysni pokryttia u suchasnomu budivnytstvi (Ohliad) / L. A. Andriushchenko, V. H. Borysenko, O. M. Kudin, M. M. Horoneskul // Problemy nadzvychainykh sytuatsii. – 2019. – Vyp. 29(1). – С. 121–138. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pns_2019_29%281%29_12

9. Novohrudskiy L. S. Metodyka optymizatsii vyboru parametriv klimatychnykh kamer dlia vyprobuvan vyrobiv / L. S. Novohrudskiy, V. I. Shapoval, M. A. Zenkin // Tekhnolohiia i tekhnika druzarstva. – 2010. – 4 (30). – S. 138–142. Rezhym dostupu: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5718/1/18_novohrudskiy_ls_method_to.pdf /

10. Fareniuk. H.H. Stiikist do klimatychnykh vplyviv konstruksii fasadnoi teploizolatsii z oporiadzhenniam shtukaturkoiu / H.H. Fareniuk, O.B. Borysenko // Naukovo–tekhnichni zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist». Vypusk 107. Seriia: Tekhnichni nauky ta arkhitektura. – 2013. – S 3–9. – Rezhym dostupu: <https://eprints.kname.edu.ua/29741/>

11. Pohodin S. A. Voda. // Khimicheskaiy entziklopedicheskii slovar Hl. red. Y. L. Knunians. – M.: Sov. Entsiklopediia, 1983 – 792 s.

12. Kukh A. A. Vplyv domishok na fizychni vlastyosti vody / A. A. Kukh, A. M. Kukh // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. – 2015. – Vyp. 127. – S. 95–98. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_127_25

13. Pyshcholka V. M. Nazemni hidrometeory // Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [veb-sait] / hol. redkol.: I.M. Dziuba, A.I. Zhukovskiy, M.H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzen NAN Ukrainy, 2006. – Rezhym dostupu: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=71705

14. Nazemni hidrometeory. – Rezhym dostupu: https://pogoda.rovno.ua/nazemni_gidrometeory

15. Malafaev N. T. O strukture y dynamyke molekul v chystoi vode / N. T. Malafaev // Voda i vodoochysni tekhnolohii. Naukovo–tekhnichni visti. – 2010. – № 2. – S. 4–13. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vvt_2010_2_3

16. Kushnir S. Struktura i vlastyosti chystoi vody za riznykh termobarychnykh umov (fyziko–khimichniy analiz) / S. Kushnir // Mineralohichniy zbirnyk. – 2012. – № 62, Vyp. 2. – S. 236–245. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2012_62_2_24

17. Diadyn Ya.A. Klatraty. // Khymycheskyy entsyklopedycheskyy slovar Hl. red. Y. L. Knunians. – M.: Sov. Entsiklopediia, 1983 – 792 s.

18. Bondar O.I. Zabezpechennia funktsionalnoi stiikosti metalevykh konstruksii, vyrobiv ta mashyn za dopomohoiu zastosuvannia ekolohichno chystykh zasobiv / O.I. Bohdar, V.I. Savenko, O.A. Mashkov, H.F. Vysotska, A.M. Karatieiev // Ekolohichni nauky. 2018. – 3, (22). – S. 6–9 / – Rezhym dostupu: <http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/3/3.pdf>

19. Kornii S. A. Kvantovo–khimichniy rozrakhunok enerhii adhezii kontaktuiuchykh riznoridnykh metaliv u seredovyskhi / S. A. Kornii, V. I. Kopylets // Fyziko–khimichna mekhanika materialiv. – 2010. – T. 46, № 5. – S. 15–22. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2010_46_5_4

20. Adamenko Ya. O. Otsinka stiikosti snihovoho pokryvu hirscolyzhnykh tras kurortu «Bukovel» / Ya. O. Adamenko // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. – 2014. – № 2. – S. 86–93. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2014_2_14

Дані про автора

Бужин Олексій Андрійович,

д. е. н. , професор. Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
e-mail: buzhyn@ukr.net

Data about the author

Oleksii Buzhyn,

Doctor of Economics, Professor, Associate Professor of the Rauf Ablyazov Eastern European University
e-mail: buzhyn@ukr.net